

20. Djumayeva, H., & Turayev, A. (2022). METHODOLOGY OF COMBINATORY PROBLEMS SOLVING IN THE TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS. Евразийский журнал академических исследований, 2(12).

21. Ruzikulovna, S. D. (2021). PRIMARY EDUCATION TEACHER AND STUDENT TEACHING ACTIVITIES AND SYSTEM OF PERSONAL VALUES. European Scholar Journal, 2 (7), 32-33.

22. Ph.D. Shabbazova Dilfuza Roziklovna. (2023). Systematics of Primary Education Content on the Base of Axiological Paradigm. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 25, 55-57.

23. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(4), 648-652.

24. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(4), 1781-1785.

25. Мухтарова, Л. А. (2018). Пути Использования Возможностей Мультимедиа В Повышении Качества И Эффективности Уроков Чтения В Начальных Классах. Научные горизонты, (11-1), 247-252.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Эркаева Кимё

студент 3-курса ТерГПИ

Научный руководитель доц. Д.Р.Шаббазова

Аннотация. Эта научная статья посвящена исследованию эстетического воспитания младших школьников и его влиянию на развитие личности детей. В статье рассматриваются различные формы и методы эстетического воспитания, а также их позитивное воздействие на эмоциональную сферу, творческое мышление и чувство прекрасного у детей. Понимание эффективных подходов к эстетическому воспитанию может помочь педагогам и родителям создать благоприятную образовательную среду для детей, способствующую их гармоничному развитию.

Ключевые слова: Эстетическое воспитание, младшие школьники, формы эстетического воспитания, методы эстетического воспитания, развитие личности, эстетический вкус, творческие способности, культурное развитие.

В современном образовании особое внимание уделяется вопросам эстетического воспитания младших школьников, поскольку оно играет значительную роль в формировании личности ребенка. Эстетическое

воспитание способствует развитию эмоциональной сферы, творческого мышления, воображения и чувства прекрасного у детей.

Определение эстетического воспитания и его значение для развития младших школьников. Эстетическое воспитание - это процесс формирования эстетической культуры личности, развития эстетических чувств, вкусов, способностей, а также умения оценивать и понимать прекрасное в различных проявлениях искусства и культуры. Целью эстетического воспитания является развитие эстетического восприятия мира, формирование художественного вкуса, развитие творческого потенциала и способностей к самовыражению через искусство. Важными аспектами эстетического воспитания являются развитие эмоциональной сферы, креативного мышления, а также умение находить радость и удовлетворение в процессе творчества и восприятия прекрасного.

Эстетическое воспитание имеет огромное значение для развития младших школьников. Вот несколько аспектов, в которых эстетическое воспитание играет важную роль для младших школьников:

1. Развитие эмоциональной сферы: Через знакомство с различными видами искусства (живопись, музыка, театр, литература) дети учатся выражать свои чувства и эмоции, развивают эмпатию и умение понимать чувства других людей.

2. Развитие креативности: Эстетическое воспитание способствует развитию творческого мышления у детей, помогает им находить нестандартные решения, развивать фантазию и воображение.

3. Формирование художественного вкуса: Знакомство с произведениями искусства помогает детям развивать свой вкус, умение оценивать и анализировать произведения искусства, а также формировать представление о прекрасном.

4. Самовыражение и самореализация: Через занятия искусством дети могут выразить свои мысли, чувства и идеи, обрести уверенность в себе, развить свои таланты и способности.

5. Развитие социальных навыков: Участие в коллективных творческих проектах способствует развитию коммуникативных навыков, умению работать в группе, сотрудничать с другими людьми.

Формы эстетического воспитания.

Формы эстетического воспитания могут быть разнообразными и включать в себя различные виды искусства. Наиболее распространенными формами эстетического воспитания являются музыкальное, художественное и литературное.

1. Музыкальное воспитание: включает изучение музыки, ее истории, жанров и стилей. Это может быть слушание музыкальных произведений различных эпох и направлений, изучение музыкальной теории, участие в музыкальных коллективах (хоре, оркестре, ансамбле) и самостоятельное

музицирование. Музыка способствует развитию эмоциональной отзывчивости, творческого мышления и воображения.

2. Художественное воспитание: включает изучение различных видов искусства (живопись, скульптура, архитектура), знакомство с произведениями изобразительного искусства, рисование, лепку, создание художественных композиций. Художественное воспитание способствует развитию эстетического вкуса, творческих способностей и воображения.

3. Литературное воспитание: включает чтение литературных произведений различных жанров (поэзия, проза, драма), обсуждение текстов, анализ художественных приемов и тематики. Литературное воспитание помогает развить чувство языка, литературное воображение, критическое мышление и эмпатию.

Эти формы эстетического воспитания часто сочетаются и дополняют друг друга, обогащая образовательный опыт и способствуя всестороннему развитию личности.

Методы эстетического воспитания могут быть разнообразными и зависят от целей, возраста и особенностей аудитории. Ниже приведены некоторые методы, которые могут использоваться в процессе эстетического воспитания:

1. Изучение теории и истории: методика, основанная на изучении теоретических аспектов и исторического развития искусства. Этот метод помогает понять основные принципы и законы, лежащие в основе искусства, и увидеть его эволюцию через века.

2. Практические занятия: методика, включающая практическое выполнение различных видов творческих заданий, таких как рисование, лепка, музицирование, танцы и др. Практические занятия способствуют развитию творческих способностей, моторики и воображения.

3. Экскурсии и посещение выставок: методика, основанная на ознакомлении с реальными произведениями искусства в музеях, галереях, театрах и других культурных учреждениях. Это позволяет расширить кругозор, познакомиться с различными художественными направлениями и стилями, а также получить новый опыт и впечатления.

4. Дискуссии и обсуждения: методика, включающая обсуждение литературных произведений, музыкальных композиций, художественных работ с целью анализа и интерпретации. Дискуссии способствуют развитию критического мышления, эмоциональной отзывчивости и способности к анализу.

5. Творческие проекты: методика, предполагающая создание собственных художественных произведений или коллективных проектов под руководством педагога. Такие проекты развивают творческое мышление, сотрудничество, самовыражение и самоутверждение.

Эти методы могут комбинироваться и адаптироваться в зависимости от конкретной образовательной среды и целей эстетического воспитания.

Важно подбирать методы таким образом, чтобы они способствовали всестороннему развитию личности и формированию эстетической культуры.

Также являются важными составляющими эстетического воспитания. Давайте рассмотрим их более подробно:

1. Игровые методы: игра является одним из самых эффективных способов обучения и развития. В контексте эстетического воспитания игровые методы могут включать в себя различные художественные игры, ролевые игры, конкурсы, головоломки и другие формы активного участия. Игры способствуют развитию творческих способностей, воображения, социализации и умению работать в команде.

2. Творческие методы: включают в себя различные виды художественной деятельности, такие как рисование, лепка, музицирование, танцы, театральное искусство и др. Эти методы позволяют выразить себя через творчество, развивать творческое мышление, фантазию, чувство прекрасного и самовыражение.

3. Наблюдательные методы: основаны на внимательном рассмотрении и анализе произведений искусства, окружающей природы, архитектуры, музыки и других объектов культуры. Наблюдение способствует развитию эстетического восприятия, критического мышления, аналитических способностей и формированию вкуса.

В данной научной статье были рассмотрены формы и методы эстетического воспитания младших школьников. На основе анализа психолого-педагогической литературы и собственного педагогического опыта автора были выявлены наиболее эффективные из них.

К наиболее эффективным формам эстетического воспитания младших школьников относятся:

- Уроки музыки, изобразительного искусства, литературы.
- Внеклассные мероприятия (концерты, выставки, экскурсии в музей).
- Кружки и студии художественной направленности.
- Семейные просмотры фильмов, посещение театров.

Список использованной литературы

1. Беляева Н. В. Эстетическое воспитание младших школьников средствами народного искусства. - М.: Просвещение, 2015.

2. Волкова Г. А. Использование арт-терапевтических методов в эстетическом воспитании младших школьников. - М.: Академия, 2017.

3. Данилова Т. И. Интеграция искусств в эстетическом воспитании младших школьников. - М.: Просвещение, 2016.

4. Захарова А. В. Формирование эстетических чувств у младших школьников на уроках изобразительного искусства. - М.: Академия, 2018.

5. Шаббазова, Д. Р. (2018). Развитие творческих способностей и индивидуальности подростка. In Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия (pp. 121-124).

6. Roziklovna, P. D. S. D. (2023). Systematics of Primary Education Content on the Base of Axiological Paradigm. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 25, 55-57.

7. Шаббазова, Д. Р. (2017). Индивидуальность подростка и развитие творческих способностей. Апробация, (2), 121-122.

8. Ruzikulovna, S. D. (2021). PRIMARY EDUCATION TEACHER AND STUDENT TEACHING ACTIVITIES AND SYSTEM OF PERSONAL VALUES. European Scholar Journal, 2 (7), 32-33.

9. Савенков А. И. Эстетическое воспитание младших школьников в условиях реализации ФГОС. - М.: Просвещение, 2016.

10. Фокина Т. А. Формирование эстетической культуры младших школьников в процессе художественно-творческой деятельности. - М.: Академия, 2018.

ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ РАЎБАРИНИНГ НУТҚ МАДАНИЯТИ

Дж. Х. Аллаёров,

Тошкент шаҳар, Яккасарой

тумани Ички ишлар органлари бошқармаси,

назорат бўлими бошлиғи, подполковник.

Аннотация. Мақолада таълим муассасаси раҳбарининг нутқ маданиятга, коммуникативлик хислатга эга бўлиши ҳақида, шунингдек, раҳбар нотиклигининг олти шарт тўғрисида фикр-мулоҳаза юритилган.

Калит сўзлар: нутқ, маданият, таълим, тарбия; омил, сифат, тадбир, раҳбар, мазмун, моҳият, ҳикмат, шева, талаб, фаолият, демократия, метод, интизом, фикр, мулоҳаза.

Аннотация. В статье дается обратная связь руководителя образовательного учреждения о том, что речь должна обладать культурой, коммуникативность-качеством, а также шесть условий ораторского мастерства руководителя.

Ключевые слова: речь, культура, образование, воспитание; фактор, качество, событие, лидер, содержание, сущность, мудрость, диалект, требование, деятельность, демократия, метод, дисциплина, мнение, суждение.

Annotation. The article provides feedback from the head of an educational institution that speech should have culture, communication-quality, as well as six conditions for the oratorical skills of the head.

Key words: speech, culture, education, upbringing; factor, quality, event, leader, content, essence, wisdom, dialect, requirement, activity, democracy, method, discipline, opinion, judgment.